

XOTIRANI DIAGNOSTIKA QILISH METODLARI

Nafosat Nazarova

KIUT xalqaro universiteti 2-bosqich magistri

Utbasarova Umida Mexmanovna

Alfraganus universiteti v.b dotsent PhD

Annotatsiya: Xotira miyaning eng muhim funktsiyalaridan biridir. Bu hayot sifatini sezilarli darajada yaxshilaydi va o'rganishni samarali qiladi. Uning tushkunligi va yomonlashishi hayotni sezilarli darajada murakkablashtirishi mumkin. Xotira insonning yoshligidan o'rganib borayotgan har bir bilish, ko'rish, eshitish manbalari go'yoki har sahifasi to'lib borayotgan bir kitobga o'xshaydi. Inson qanchalik ko'p ilm o'rgansa xotirasi ham shakllanib boradi.

Kalit so'zlar: diqqat, intellekt, diagnostika, mexanik, assotsiativ, operativ, hissiy mantiqiy, kognitiv, test

Аннотация: Память — одна из важнейших функций мозга. Она значительно улучшает качество жизни и делает обучение эффективным. Её ухудшение и ослабление могут существенно осложнить жизнь. Память подобна книге, каждую страницу которой человек изучает с юных лет, используя всевозможные источники знаний — зрение, слух, — словно заполняя её. Чем больше знаний человек получает, тем лучше формируется его память.

Ключевые слова: внимание, интеллект, диагностика, механический, ассоциативный, операциональный, эмоциональный логический, когнитивный, тест

Abstract: Memory is one of the most important functions of the brain. It significantly improves the quality of life and makes learning effective. Its depression and deterioration can significantly complicate life. Memory is like a book, each page of which a person learns from a young age, from every source of knowledge, vision, hearing, as if filling up. The more knowledge a person learns, the more his memory is formed.

Keywords: attention, intelligence, diagnostics, mechanical, associative, operational, emotional logical, cognitive, test

Xotiraning rivojlanishi bola bilan ishlashda ta'limning qaysi metodlari ustunligiga, uni o'rab turgan muhit idrok obrazlari bilan qanchalik «boyligiga» bog'liq. Materialning sezgi organlariga ta'sir etishi, idrok xususiyatlarini hisobga olgan holda ko'rish, eshitish, ushlab ko'rib bilish, hid bilish, ta'm bilish xotiralari ajratiladi. Materialni esda saqlab qolish va uni qayta esga tushirishga bog'liq ravishda harakat, mexanik, obraz (assotsiativ), mantiqiy, hissiy xotiralarga ajratiladi. Ma'lumotni saqlashning uzoqligiga bog'liq ravishda qisqa muddatli (operativ) va uzoq muddatli xotiralar ajratiladi. Ma'lumotni esda olib qolish, inson tomonidan biror maqsad qo'yilmasdan ixtiyorsiz, o'rganilayotgan materialni esda saqlab qolish uchun maqsad qo'yilganda ixtiyoriy esda olib qolinadi.

O'quvchilarning intellektual va kognitiv sohasini baholash

Aqliy rivojlanish ko'plab faoliyatlarda muvaffaqiyatni belgilovchi murakkab xususiyatdir. U bir qator inson aqliy jarayonlarining xususiyatlarini, lekin birinchi navbatda fikrlash va ma'lum darajada idrok xususiyatlarini aks ettiradi. Aql-idrok testlarini o'tkazishdagi muvaffaqiyat, shuningdek, insonning diqqatiga (test topshiriqlariga diqqatni jamlash va butun test davomida chalg'imaslik qobiliyati) va xotirasiga (ko'pincha xabardorlikni namoyish etishni talab qiladi, ya'ni inson o'tmishda o'rganganlarini eslab qolish qobiliyati) bog'liq. Ba'zi aql-idrok testlariga xotirani baholovchi subtestlar kiradi (masalan, Wechsler va Amthauer testlari). Bu, ehtimol, testlar ishlab chiqilgan aniq vazifalar bilan bog'liq. Masalan, D. Vexsler shkalalariga Raqamlarni Takrorlash va Gaplarni Takrorlash subtestlarining kiritilishi, ular nafaqat psixologik, balki psixiatrik tashxis qo'yish uchun ham vosita bo'lib xizmat qilishidan kelib chiqadi. R. Amthauer testida xotira subtesti martaba bo'yicha maslahat berish maqsadlarida amaliy qobiliyatlarni baholash uchun ishlatiladi. Xotirani baholashga ikki xil munosabatda bo'lgan va o'z shkalalariga xotira subtestini qo'shgan va chiqarib tashlagan A. Binet xotira chinakam aql emas, balki shunchaki "uning buyuk taqlidchisi" deb hisoblagan.

Umuman olganda, psixodiagnostika mutaxassislarining aqliy rivojlanishida nuqsoni bo'lmagan shaxslarda xotirani o'lchashga munosabati quyidagicha:

Ixtiyoriy va mexanik xotira ko'rsatkichlari aqliy rivojlanishning ko'rsatkichi emas; faqat fikrlash mnemonik faoliyatda ishtirok etganida va uning harakatlari yodlash va eslab qolish jarayonlarini vositachilik qilgandagina, ikkinchisi va intellektual rivojlanish o'rtasidagi bog'liqlikni o'rnatish mumkin. Biroq, fikrlash hali ham asosiy omil hisoblanadi: ixtiyoriy va mazmunli yodlash unga bog'liq, shuning uchun o'zingizni fikrlashni tashxislash bilan cheklash mumkin.

Ruhiy jihatdan normal odamda diqqat ham normal chegaralarda bo'ladi (bu uning ruhiy holatlarga qarab xususiyatlarining o'zgaruvchanligini istisno qilmaydi). Bundan tashqari, diqqat o'ziga xos aqliy funktsiyadir; uning ko'rsatkichlari insonning qiziqishlari va moyilliklari bilan belgilanadi.

Yuqoridagilarning barchasini inobatga olgan holda, ba'zan bolalar bilan ishlashda, aqliy testlar orqali aniqlangan idrok va fikrlash xususiyatlaridan tashqari, xotira va e'tiborni baholash zarurligini ta'kidlash kerak. Bu, ayniqsa, psixodiagnostika mutaxassisi aqliy nogironlikda gumon qilingan bola bilan ishlayotganida juda muhimdir. Bunday bolalarda xotira buzilishlari qanday namoyon bo'ladi? Ixtiyoriy yodlash unumdorligi odatdagidan taxminan 1,5 baravar past. Bu bolalar semantik o'rganish texnikasini (semantik guruhlash, takrorlash va verbalizatsiya) o'zlashtirmaydilar. Ular o'rgangan narsalarini eslashda o'zini tuta bilish qobiliyatiga ega emaslar (bir xil ismlar va rasmlarni bir necha bor takrorlash, ular allaqachon aytib o'tilganini anglamaslik). Ular mnemonik jarayonlarda yetarlicha faol emaslar, bu esa o'rgangan narsalarini eslash istagi yoki harakatining yo'qligida namoyon bo'ladi. Ular o'rgangan narsalarni takrorlash yetarlicha aniq emasligi bilan tavsiflanadi: oddiy matnni so'zma-so'z takrorlashda ular ko'p xatolarga yo'l qo'yishadi.

Xotira ko'plab xususiyatlarga ega bo'lib, ular quyidagilar bilan farqlanadi:
yodlash tafakkurining mavjudligi yoki yo'qligi (ixtiyoriy va ixtiyoriy);
saqlash vaqti (qisqa muddatli va uzoq muddatli);
yodlanilayotgan materialning tabiati (og'zaki-mantiqiy, majoziy va hissiy);
yodlash usuli (mexanik va semantik).

Xotiraning yaxshi yoki yomonligini ishonchli tarzda aniqlay oladigan eng muhim ko'rsatkichlaridan biri bu qisqa muddatli xotiraning sig'imidir.

Xotira diagnostikasi usullari.

"Raqamlarni aniqlash" usuli qisqa muddatli majoziy xotirani o'lchaydi.

A. R. Luriya tomonidan ishlab chiqilgan "10 so'zli o'rganish" usuli so'zlar yodlash materiali sifatida ishlatilganda qisqa muddatli xotira hajmini o'lchaydi. S. L. Rubinshteyn shuningdek, yodlash jarayonini tavsiflash uchun "10 so'zli o'rganish" usulidan foydalanishni taklif qiladi.

D. Wechsler xotira shkalasidan olingan "Raqamli takrorlash" subtesti ham qisqa muddatli xotira hajmini aniqlash uchun ishlatilishi mumkin.

E. L. Yakovleva ushbu subtestning faqat birinchi qismidagi ma'lumotlardan ("To'g'ridan-to'g'ri sanash") foydalanib, turli yoshdagi bolalar uchun standartlarni taqdim etadi. 5-7 yoshli bolalar uchun qisqa muddatli xotira hajmi 3-6 birlikni; 10-11 yoshli bolalar uchun 4-7 birlikni; va 14 yoshli bolalar uchun 5-9 birlikni (kattalar normasi) tashkil qiladi.

"Ikki qator so'zni yodlash" texnikasi sub'ekt yodlangan materialni semantik qayta ishlashning ushbu usulini o'zlashtirganligini aniqlash uchun ishlatiladi.

Yodlangan materialni semantik qayta ishlash qobiliyatini baholash uchun ishlatiladigan yana bir texnika bu "Guruhlash".

3. Diqqatni baholash.

Diqqatning asosiy xususiyatlari diqqatni jamlash, barqarorlik va taqsimotdir. Diqqatning diqqatni jamlash va barqarorligini baholash uchun turli xil "korrektura testlari" (harf, raqam va rasm) qo'llaniladi. Harflardan foydalangan holda eng mashhur korrektura testi 1895-yilda B. Bourdon tomonidan taklif qilingan. Turli xil ishlash oraliqlarini tavsiflovchi diqqatni jamlash koeffitsientlari va ishlash aniqligi koeffitsientlarini taqqoslash orqali diqqatning barqarorligini baholash mumkin.

Sharsimon sharoitda diqqatni jamlash ham baholanishi mumkin.

Diqqat barqarorligini baholashning yana bir mashhur usuli - bu Shulte jadvali.

F.D. Gorbov tomonidan o'zgartirilgan Shulte jadvali ham diqqatni almashtirishni baholash uchun ishlatilishi mumkin.

Shulte jadvallaridan foydalanadigan usullar va ularning modifikatsiyalari ikkinchi sinfdan boshlab bolalar bilan qo'llanilishi mumkin. Maktabgacha yoshdagi bolalar va birinchi sinf o'quvchilari uchun diqqatni jamlash va barqarorlikni baholashning boshqa usuli qo'llanilishi mumkin.

Maktab yoshidagi bolalarda (ular sanay oladi) diqqat taqsimotini o'rganish uchun T.E. Rybakov usulidan foydalanish mumkin.

Turli xil diqqat ko'rsatkichlarini tashxislashning barcha tavsiflangan usullarida tegishli diqqat xarakteristikasining rivojlanish darajasini aniqlash uchun mezonlar yo'q (ya'ni, sub'ektning diqqati yaxshi yoki yomonligini baholashning iloji yo'q). Bu ularning amaliy qo'llanilishini murakkablashtiradi. Shuning uchun, bolaning diqqatini baholash uchun quyidagi bosqichlarni bajarish tavsiya etiladi: bir xil yoshdagi va o'xshash sharoitlarda tarbiyalangan bolalar guruhini tanlang, tanlangan usul yordamida ularni baholang va ularni ko'rsatkichlarining kamayish tartibida tartiblang. Guruh kamida 50 boladan iborat bo'lishi kerak. Keyin eng yuqori ko'rsatkichlarga (20%) ega bo'lgan bolalar kichik guruhi aniqlanishi, eng past ko'rsatkichlarga (20%) ega bo'lgan kichik guruh aniqlanishi va butun guruhning o'rtasida joylashgan bolalarning qolgan 60% uchun usulga muvofiq eng past va eng yuqori ko'rsatkichlar qayd etilishi kerak. Ushbu ko'rsatkichlarni ma'lum bir yoshdagi bolalar uchun eng tipik chegaralar deb hisoblash mumkin, shuning uchun ularni normal deb hisoblash mumkin. Agar psixologni qiziqtirgan bolaning natijasi ushbu chegaralar ichida bo'lsa, tegishli diqqat ko'rsatkichini normal deb hisoblash mumkin. Agar u bolalarning markaziy kichik guruhining pastki chegarasidan past bo'lsa, bolaning diqqati yomon va ularning yoshiga mos kelmaydi deb hisoblanishi kerak. Agar bolaning balli markaziy kichik guruhning yuqori chegarasidan yuqori bo'lsa, ularning diqqati juda yaxshi, o'z yoshidagi ko'pchilik bolalarga qaraganda yaxshiroq rivojlangan deb hisoblanishi kerak.

Xulosa: Xotirani diagnostika qilish metodlariga ilmiy-amaliy xulosa

Xotira inson bilish faoliyatining asosiy psixik jarayonlaridan biri bo'lib, u axborotni qabul qilish, qayta ishlash, saqlash va zarur paytda esga tushirishni ta'minlaydi. Psixologik tadqiqotlarda xotira jarayonlari chuqur o'rganilgan bo'lib,

ayniqsa, Lev Vygotskiy, Aleksey Leontyev, Aleksandr Luriya kabi olimlar xotiraning ijtimoiy-tarixiy rivojlanishi va faoliyat bilan uzviy bog‘liqligini ilmiy asoslab berganlar. Ularning ta’kidlashicha, xotira jarayonlari inson faoliyati va nutqi bilan chambarchas bog‘liq holda shakllanadi va rivojlanadi.

Xotirani diagnostika qilish metodlari shaxsning mexanik va mantiqiy eslab qolish qobiliyatini, qisqa muddatli va uzoq muddatli xotira hajmini, materialni esda saqlash mustahkamligi hamda esga tushirish tezligini aniqlash imkonini beradi.

Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida, ayniqsa nutq kamchiliklari mavjud bolalarda xotira diagnostikasi alohida ahamiyat kasb etadi. Chunki og‘zaki va yozma nutqdagi buzilishlar ko‘pincha eshituv xotirasi, ko‘ruv xotirasi yoki mantiqiy xotira yetarli darajada shakllanmaganligi bilan bog‘liq bo‘ladi. Bu esa o‘qish, yozish, matnni tushunish va qayta hikoya qilish jarayonlarida qiyinchiliklar yuzaga keltiradi.

Adabiyotlar:

1. Анацази А. Психологическое тестирование: В. кн Пер. с англ. / Под ред. К.М.Гуревича, В.И.Лубовского. - М.: Педагогика, 1982
2. Берулава Г.А. Психодиагностика умственного развития учащихся: учебное пособие. Новосибирск. 1990.
3. Блейхер Б.М. Клиническая психология. - Ташкент: Медицина, 1976, 326 с
4. Bleyxer V.M., Burlachuk L.F. Psixologicheskaya diagnostika intellekta i lichnosti. - K.: Visha shk., 1978 - 142 s
5. Burlachuk L.F. Pixodiagnostika lichnosti. - K: Zdorov’ya. 1989. 168 s
6. Гил’яшева И.Н. Вопросы как исследования личности // Методы психологической диагностики и коррекции в клинике. - JL: Медицина, 1983. - С. 62-81